

ОБОГАТЯВАНЕ НА ЛЕКСИКАТА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ ДЕТСКИ КНИЖКИ*

ИРИНА И. ПЕТРОВА

CHILDREN'S BOOKS IN ENRICHING VOCABULARY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE KINDERGARTEN

IRINA I. PETROVA

Abstract *We view books for children as an instrument for enriching children's vocabulary stock in English as a foreign language in the kindergarten. Listening to stories in English, dramatizing them and performing various activities children learn phrases and words.*

Keywords: *vocabulary, lexis, kindergarten, books for children, picture books, teaching English as a foreign language, very young learners.*

Увод

В настоящата работа разглеждаме обогатяването на лексиката на чужд език в детската градина. Особено внимание обръщаме на ролята на детските книжки като инструмент за разширяване на речника на децата. Усвояването на нови думи и изрази може да бъде постигнато по различни начини. В тази работа се фокусираме върху използването на детски книжки. Те са не само забавление за децата, но и съществен елемент в образователния процес.

Лексикологията – наука за думите

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

Лексикологията е наука за думите, за тяхното значение и произход. Тя разглежда отношението между думите, обогатяването на речника и промените в него. Лексикалното значение на думата е съдържанието, смисълът. Думата има една основна форма – лексема. [4]. При децата на 5-7 годишна възраст се преподава лексикалният минимум, като думата трябва да се включва със своето основно значение. Подбират се думи, които са с ясно за децата значение [1]. Думите постоянно се развиват заедно с развитието на човешката дейност и постепенно допълват езика, остаряват, променя се значението им или излизат от употреба. За да се осъществи подходяща селекция на лексиката, темите и езиковия материал, е нужно да се вземат под внимание развитието на детето и неговите познавателни особености, както и специфичността на емоциите, паметта и възприятието в определен възрастов период. Съобразява се нивото на развитие на родния език на детето. [3]

Четенето е добър начин да се увеличи речниковият запас от думи, тъй като в текст срещахме думите в различно обкръжение. Уеб [9] установява, че според различни източници е необходимо думата да се срещне между 6 и 20 пъти за да бъде усвоена, като важен е контекстът. Илиева [2: 44] твърди, че “многократното четене на една и съща книжка, приказка, стихотворение обогатява лексикона на учениците”.

Ползите от детските книжки в чуждоезиковото обучение в ранна детска възраст и обогатяването на лексикалния запас.

В произведенията от детската литература намират отражение общочовешки ценности, опит, разбирания, емоции и мечти, които не губят актуалността си през годините. Съдържанието им обикновено е не само много интересно, но и силно въздействащо върху формиращата се личност на детето. Детската литература е богата на различни видове и форми, но най-подходящи във възрастта от 3-7 години са книжките с картинки (книжки с животни, цветове, растения, семейство) и приказките.

Чуждоезиковата литература за деца предлага многообразие, което позволява да се отговори на най-различните интереси на читателите, на различните им езикови нива и възможности, да се превърне първият им досег до литературата на чужд език в щастливо и вълнуващо преживяване. [5]

Чрез четене / слушане на книжки на чужд език, децата срещат нови думи и фрази. Така се развива тяхното въображение и творческо мислене. Книгите им предоставят възможност да се потопят в различни светове и да разширят своята култура и знания.

Детските книжки могат да бъдат използвани като средство за обучение на различни теми, тъй като предоставят информация за науката, природата, историята и културата на другите държави.

В допълнение към ползите за обогатяване на лексикалния запас, детските книжки имат и други предимства в чуждоезиковото обучение в ранна детска възраст. Едно от тези предимства е подобряването на комуникативните умения на детето. Чрез четенето на книжки на друг език децата учат нови думи и фрази, които могат да използват в разговорите си.

Илиева [6] счита, че лексикалният подход е подходящ за приложение от най-ранна детска възраст: „Децата лесно запомнят приказки и цели книжки на родния си език. Могат да го направят и на английски. Поддръжниците на лексикалния подход твърдят, че езикът трябва да се преподава на цели готови изрази. Защо тогава да не започнем от ранна възраст? На този етап децата не пишат в тетрадка речник, но запомнят цели изречения от любимата си книжка.“

Според Харизанова [5] използването на детски книжки в чуждоезиковото обучение дава възможност да се постигнат редица обучителни и възпитателни цели:

- децата да разберат света и да разширят своите познания за живота;

- да усетят и оценят изобразителната сила на езика, като същевременно ги стимулираме да подхождат творчески към езика;

- да развиваме комуникативната компетентност на децата във всичките ѝ аспекти чрез ролеви игри, драматизации, рисуване или музика;

- да научават и да запаметяват нова лексика и езикови структури по-лесно, защото са представени в смислен и интересен контекст;

- да запомнят и впоследствие да могат да използват правилно цели изрази, и то често на по-високо от тяхното чуждоезиково равнище;

- изграждане на положително отношение към книгата и литературата;

- принос за формиране на личността и изграждането на морални ценности. [5]

Линдстромберг и Боърс [8] предлагат програма за усвояване на цели изрази в 3 етапа:

1. Да се помогне на обучаемите да забележат и оценят важността на изразите

2. Да се определят групи с готови изрази и да се приложат техники за запаметяването им

3. Да се обобщят знанията

Като критерий за подбора на изрази те избират честотата на срещане [8].

Според Илиева [7] литературата е богат езиков ресурс, чрез нея „децата лесно усвояват структури над нивото на актуалното си езиково развитие на чужд език.“

Подходящи детски книжки за лексикална работа

- „The Flying School Bus” by Seymour Reit (1990) [12]

В книжката „Летящият училищен автобус“, чрез изречения в рими писателят предава на децата приказност и забава. Предизвиква интереса им с текстовете в рими и с ярки и цветни илюстрации. Илюстрациите също „разказват“, дават път на въображението. Римите позволяват лесно да се запомнят думи и изрази. Всички деца обичат песни,

стихотворения, рими. Запомнят ги много бързо. След това използват много умело готовите изрази в игрите и в комуникацията си с другите.

Например:

The principal frowned
And shook her head.

„It’s certainly time for a change.“ She said

При разучаването на откъса се прилага драматизация и отиграване: разказвачът показва с мимики и движения, а учителката изиграва своята реплика със съответния лицеизраз.

От художественото произведение можем да отделим думи и изрази като: old school bus, big kite, magic bird, old bus, about you, unhappy boy/girl/children/bus, come storm/snow/rain, new bus, които първо децата заучават, а след това могат да приложат на практика с игра-драматизация или сюжетно-ролева игра.

Например:

Bus: Hello, everyone! How are you? I’m an old school bus.
But all children love me.

L1: Yes, you are like a big kite.

L2: Why are you unhappy / not happy?

Bus: Because I’m not shiny and clean.

L3: You are like yellow magic bird who flies in the sky.

Bus: Oh, thank you. Certainly it is time for a change.

Преди ролевите игри на децата се предлагат игри, чрез които ще научат новите думи и изрази; така ще могат да ги използват уверено в последваща ситуация по чужд език.

• „The four musicians” Grimm Brothers [10]

В приказката на Братя Грим „Четиримата музиканти“ е пресъздаден класически приказен сюжет, в който са включени говорещи животни: магаре, куче, петел и котка. В началото има определен проблем, който е завръзка, има кулминация и завършва с щастлив край. Приказката е подходяща за деца от 4 до 8 годишна възраст. Историята е кратка и поддържа интереса на децата. Произведението на Братя Грим е отчасти приказка с животни / басня и отчасти кумулативна приказка.

Пример за драматизация:

„Hello, old dog!“ said the donkey.

„Hello, old cat.“

„Hello, old cock!“

„The donkey’s old!“

„My body’s old!“

„Hello, old dog!“

„I’m old now!“ said the dog.

„I’m old,“ said the cat.

„I’m old,“ said the cock.

he met an unhappy dog, they saw a very unhappy cat, they saw an unhappy cock.

Четиримата музиканти е много подходяща за игра-драматизация, която допълнително ще затвърди и обогати лексикалния запас на децата.

Може да се:

- ✓ демонстрират думите "donkey", "cat" и "cock" с помощта на картинки.
- ✓ попитат децата как мислят, че се чувстват животните в приказката, за да използват думи като "happy" и "unhappy".
- ✓ предложи на децата да създадат своя собствена приказка с различни животни и да използват нови думи, за да опишат тяхното състояние и емоции.
- ✓ използват думите "old" и "body" за да се обясни на децата как тяхното тяло се променя и расте с времето.
- ✓ зададе въпрос на децата какво мислят, че е нужно за промяна в тяхната градина и да се попитат какви думи биха използвали, за да опишат тази промяна. Това може да включва използването на думи като "change" и "time".
- ✓ изработят маски на героите, което ще подпомогне влизането в роля на децата и ще направи запомнянето на нови фрази и изрази забавно и интересно за тях.

• „The Hare and the Tortoise” retold by Judy Hamilton
[11]

Известната басня на Езоп, преразказана от Джуди Хамилтън, разказва историята на една костенурка, която е осмивана от заека, че е бавна. Той я предизвиква на състезание уверен, че ще спечели.

Баснята е приказка с поука. Има красиви цветни илюстрации, които задържат вниманието на децата. Тя е кратка, с прост сюжет и с лесни за разбиране послания. Много подходяща за ранното чуждоезиково обучение.

Може да се използва за запознаване на децата с нови думи като animal, forest, tortoise, wood, round, prize, joke, time, sunny, словосъчетания като: long race, try again, sunny day, run away, well done, fast hare, happy winner и други.

Новите думи и изрази биват много лесно запомнени от децата чрез различни игри, които съдържат в себе си именно думите и изразите от литературното произведение. Примерни игри:

Игри с карти:

1. Учителят е подготвил предварително карти, които изобразяват нововъведените думи и изрази; изтегля карта и повтаря думата, децата повтарят също, но хорово.
 - Играта може да се усложни, като учителят задава въпроси на децата. Например: What's this? This is..., ако е изобразен герой от художественото произведение могат да се задават и допълващи въпроси като: Who's this? Who is this character? This is a hare. This is a tortoise. What is he doing? – He runs fast/ He is too slow.

Тези въпроси ще насърчат децата да мислят и да говорят за думите и изразите, които са чули в баснята, като по този начин ще се забавляват и ще учат нови думи и цели фрази на чужд език.

2. След заучаването на думи и изрази можем да преминем към игра / драматизация, която

допълнително ще развие изразителната реч и ще активизира мисловната дейност.

Много е важно да се четат книжки на децата. С времето, чрез постоянство се развива паметта, обогатява се лексикалният запас. Постепенно детето започва да изпитва естествената нужда да му се чете, да слуша и по този начин ще продължи да обогатява своя активен и пасивен речник.

Личната ми практика като учител в детска градина показва, че децата обичат динамиката, бързо развиващите се действия, преминаващи от едно занимание в друго. За да се поддържа интересът на децата в ранна детска възраст (5-7 години), е нужно заниманията по чуждоезиково обучение в детската градина да са съобразени както с индивидуалното развитие на всяко дете, така и на групата. Процесът е целенасочен, преминава под формата на игра. Чрез детските книжки децата развиват творчески способности и въображение; запомнят цели изрази, обогатяват речника си, подобряват свързаната реч, усъвършенстват уменията си за комуникация с другите на чужд език.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бабанова, И.** Подбор на лексиката за обучението по английски език на деца от предучилищна възраст. Автореферат. Благоевград, ЮЗУ Неофит Рилски, 2012. <http://rd.swu.bg/media/9599/avtoreferat.pdf>
2. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015.
3. **Кънева, П.** За четенето и разбирането на английски език. Пловдив, Астарта, 2022.
4. **Петрова, С.** Българска граматика. С. SkyPrint Ltd., 2009.
5. **Харизанова, С.** Междупредметните връзки и тематичният подход при ранното чуждоезиково обучение <https://eprints.nbu.bg/id/eprint/4259/>
6. **Ilieva, Zh.** 4.6. Lexical approach with young learners. In T. Pattison (ed), IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. 48th International Conference, Harrogate, 2-5 April 2014. Editorial

Committee E. de Chazal, C. Lima, A. Paran, ISBN 1-901095-64-9, IATEFL: Faversham, pp 86-87.

7. **Ilieva**, Zh. Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, Dec 2015, 17:6, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm>, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm>
8. **Lindstromberg**, S., Fr. Boers. Teaching Chunks of Language. – Innsbruck, Helbling, 2008.
9. **Webb**, S. The effects of context on incidental vocabulary learning. // Reading in a foreign language, 20:2, 2008, 232-245.

ПЕЧУПЦИ:

10. **Grimm**. The Four musicians. – London, Pearson Education Limited, 1986.
11. **Hamilton**, J. The Hare and The Tortoise. – Glasgow, Geddes & Grosset Ltd, 1993.
12. **Reit**, S. The Flying School Bus. – New York, Western Publishing Company, 1990.